

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19609122>

BYUDJET MABLAG‘LARIDAN FOYDALANISHDA SAMARADORLIK VA SHAFFOFLIK MASALALARI

Abdusalomov Raxmon Oybek o‘g‘li

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti talabasi

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

E-mail: abdusalomovsardor90@gmail.com

KIRISH

Bugungi kunda davlat byudjeti mablag‘laridan samarali va shaffof foydalanish masalasi davlat moliyasini boshqarish tizimida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Davlat tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash, aholi farovonligini oshirish hamda strategik dasturlarni moliyalashtirish bevosita byudjet mablag‘larining oqilona va maqsadli sarflanishiga bog‘liq.

Globalashuv sharoitida davlat xarajatlarining hajmi va ko‘lami kengayib borayotgan bir paytda, byudjet mablag‘laridan foydalanishda samaradorlikni oshirish bilan bir qatorda shaffoflikni ta‘minlashga bo‘lgan talab ham kuchaymoqda. Shaffof byudjet tizimi davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish hamda fuqarolarning davlat moliyasiga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, amaliyot shuni ko‘rsatmoqdaki, byudjet mablag‘laridan foydalanishda faqat shaffoflikni ta‘minlash yetarli bo‘lmay, u samaradorlik bilan uyg‘unlashgandagina ijobiy natijalarga erishish mumkin. O‘zbekiston sharoitida byudjet jarayonlarini takomillashtirish, ochiq byudjet mexanizmlarini rivojlantirish hamda davlat xarajatlarining natijadorligini baholash tizimini kuchaytirish dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Mazkur tezisning asosiy maqsadi byudjet mablag‘laridan foydalanishda samaradorlik va shaffoflik masalalarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda byudjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va shaffofligini baholash mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish maqsadida bir qator ilmiy usullardan foydalanildi.

Jumladan statistik tahlil , qiyosiy tahlil hamda tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

ADABIYOT SHARHI

Muallif	Maqola mavzusi va asosiy fikrlar.	Tezisga qo‘shadigan hissasi
Nurmonov Jahongir B.	O‘zbekistonda byudjet jarayonining shaffofligini ta’minlash mexanizmlari Byudjet shaffofligini oshirish hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish yo‘llari tahlil qilingan. Ochiq budjet portali va raqamli platformalar samaradorligi muhokama qilingan.	Byudjet shaffofligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar beradi.
Iskandarov Zayliddin F.	Byudjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligini ta’minlashda jamoatchilik nazoratini rivojlantirish Jamoatchilik nazorati orqali byudjet samaradorligi va shaffofligini oshirish omillari tahlil qilingan. SWOT va kontent tahlili yondashuvlari ishlatilgan.	Samaradorlikni oshirishda fuqarolar ishtirokining roli va nazorat mexanizmlarini chuqurroq anglashga yordam beradi.
Rahmonov M.	O‘zbekiston byudjet shaffofligi: xalqaro baholash natijalari Byudjet shaffofligi indeksleri hamda xalqaro baholashlar orqali tahlil qilingan natijalar keltiriladi (Nurmonov 2024 ma’lumotlariga asoslangan).	Xalqaro baholashlar orqali shaffoflik darajasini solishtirish imkonini beradi.
O‘roqov Javohirjon A.	MDH davlatlari misolida byudjet daromadlari va xarajatlar nazorati Fiskal shaffoflik, moliyaviy nazorat mexanizmlari va raqamli audit orqali samaradorlikni oshirish jihatlari o‘rganilgan.	Byudjet nazorati va fiskal intizomni ta’minlash orqali samaradorlikni mustahkamlash bo‘yicha MDH tajribasini taqdim etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida davlat byudjeti harajatlari hajmi izchil o‘shish tendensiyasiga ega.

Bu jarayon iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy sohani qo‘llab-quvvatlash hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish bilan bog‘liq. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra davlat byudjeti xarajatlarining asosiy qismi ijtimoiy sohalarga-ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoyaga yo‘naltirilmoqda. Bu esa byudjetning ijtimoiy yo‘naltirilganligini ko‘rsatadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki; Ta‘lim sohasiga ajratilayotgan mablag‘lar ulushi yuqori bo‘lib qolmoqda. Sog‘liqni saqlash tizimida modernizatsiya va raqamlashtirish xarajatlari oshgan. Hududlar kesimida byudjet taqsimotida farqlar mavjud. Biroq mablag‘larning o‘shishi har doim ham natijadorlikni mutanosib o‘shishini anglatmaydi. Ayrim holatlarda xarajatlarning ko‘payishi samaradorlikning oshishiga to‘liq olib kelmagan.

Byudjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligi; Samaradorlikni baholashda ajratilgan mablag‘ va erishilgan natija o‘rtasidagi nisbat muhim ahamiyat kasb etadi.

BYUDJET XARAJATLARINING IJTIMOIIY VA IQTISODIY SAMARADORLIGI(10 ballik tizim)¹⁹

Hisob palatasi hisobotlar tahliliga ko‘ra, ayrim vazirlik va idoralarda; Mablag‘larning maqsadsiz sarflanishi, loyiha qiymatining asossiz oshirilishi, tender jarayonlarida raqobatning yetarli emasligi, moliyaviy intizom buzilishi holatlari aniqlangan. Bu holatlar byudjet mablag‘laridan foydalanishda ichki nazorat tizimi hali to‘liq takomillashmaganini ko‘rsatadi.

Byudjet jarayonida shaffoflik va ochiqlik darajasi; Ochiq byudjet portali orqali fuqarolarga, byudjet loyihalari bilan tanishish, taklif va tashabbus bildirish, tashabbusli byudjet loyihalarida ovoz berish imkoniyati yaratildi. Xalqaro baholashlarga ko‘ra, International Budget Partnership tomonidan tuzilgan Open Budget Index reytingida O‘zbekistonning ko‘rsatgichlari ijobiy o‘zgarish tendensiyasiga ega

Muammo va tizimli kamchiliklar; Natijaga yo‘naltirilgan byudjetlashtirish mexanizmining to‘liq joriy etilmaganligi, ichki va tashqi nazorat tizimlari samaradorligining yetarli emasligi

O‘zkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki; Davlat byudjeti ijtimoiy yo‘naltirilgan xarakterga ega, audit va nazorat mexanizmlarining kuchayishi ijobiy natija bermoqda, umumiy olganda O‘zbekistonda davlat byudjeti mablag‘larida foydalanishda shaffoflik darajasi ortib bermoqda, ammo samaradorlikni oshirish masalasi hali ham dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda

¹⁹ Iqtisodiyot va Moliya vazirligi: Davlat byudjet va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjetlarining 2024-yil 1-yarim yillik ijrosi hisoboti